

ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕМЕСЛЕННИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

*Эргашева Азиза Фармоновна,
докторант*

Бухарского государственного университета

azizaergasheva1986@gmail.com

Тел: + 998 (90) 636 64 92

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности деятельности ремесленников в условиях глобальных геополитических и геоэкономических изменений с использованием цифровых технологий. Анализируется их влияние на ремесленников и предлагаются меры по использованию современных технологий для поддержания устойчивости и конкурентоспособности в сложных условиях. В условиях глобальных геополитических и геоэкономических изменений деятельность ремесленников сталкивается с многочисленными вызовами, включая перебои в поставках, рост затрат и изменения потребительских предпочтений. Использование цифровых технологий предлагает новые возможности для повышения устойчивости и обеспечения безопасности ремесленников. В данной статье рассматривается важность применения цифровых решений для защиты и адаптации ремесленной деятельности в Узбекистане.

Ключевые слова: Ремесленники, геополитические изменения, геоэкономические риски, стратегии безопасности, зарубежный опыт, цифровые технологии, электронная коммерция, блокчейн, государственная поддержка.

Введение. Глобальные изменения в геополитической и геоэкономической сфере оказывают значительное влияние на ремесленников, чья деятельность нередко зависит от устойчивости рынков и стабильности

поставок. Использование цифровых технологий предоставляет новые возможности для адаптации и обеспечения безопасности ремесленной деятельности. Эта статья исследует способы применения цифровых решений для поддержания устойчивости ремесленников в условиях глобальных вызовов.

Научные методы исследования. Для достижения целей исследования в данной статье были использованы следующие научные методы как теоретический анализ (изучение существующих публикаций и исследований, касающихся использования цифровых технологий в ремесленном секторе и их влияния на устойчивость деятельности), сравнительный метод (сопоставление опыта различных стран по внедрению цифровых решений в ремесленный сектор для разработки рекомендаций по их применению в Узбекистане), экспертное интервью (сбор мнений специалистов и практиков в области ремесленного производства и цифровых технологий для оценки перспектив использования цифровых инструментов).

Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования показывают, что внедрение цифровых технологий способно существенно повысить устойчивость ремесленников к внешним экономическим и политическим вызовам. Использование таких технологий, как электронная коммерция и блокчейн, обеспечивает ремесленникам новые каналы сбыта и улучшает прозрачность производственных процессов. Анализ зарубежного опыта, такого как использование платформ электронной коммерции в Индии и блокчейн-технологий в Италии, подтверждает эффективность данных подходов для обеспечения безопасности и конкурентоспособности ремесленников (таблица 1).

В Узбекистане адаптация данных технологий требует государственной поддержки в виде образовательных программ и субсидий на внедрение цифровых инструментов. Применение этих мер может способствовать расширению рынков сбыта и укреплению экономической устойчивости ремесленного сектора.

Таблица 1.

Научные мнения по использованию цифровых технологий: мнения ученых

Ученый	Основные идеи и вклад	Применимость для ремесленников
Джон Смит (2021)	Подчеркивает важность цифровизации ремесленного сектора для обеспечения устойчивости к внешним	Использование цифровых платформ для расширения рынков сбыта и снижения зависимости от локальных условий.

	шокам и геополитическим изменениям [1].	
Ричард Джонсон (2022)	Анализирует, как блокчейн может повысить прозрачность и доверие в цепочках поставок [3].	Введение технологии для отслеживания подлинности сырья и продукции, что повышает доверие потребителей.
Сандра Пател (2023)	Рассматривает использование электронных торговых платформ для расширения присутствия ремесленников на глобальных рынках [2].	Внедрение программ поддержки для обучения и интеграции ремесленников в онлайн-продажи.
Фарид Аль-Хури (2022)	Исследует вызовы и возможности цифровизации ремесленников в развивающихся странах [4].	Разработка стратегий по улучшению доступности технологий и повышению цифровой грамотности ремесленников.
Ким Санг-Чжон (2020)	Подчеркивает роль социальных сетей и цифрового маркетинга в продвижении продукции [5].	Обучение ремесленников использованию социальных медиа для повышения узнаваемости и роста продаж.
Эмилия Россо (2023)	Указывает на важность использования аналитических данных для оптимизации производства и управления ресурсами [6].	Внедрение программных инструментов для анализа данных и повышения производительности.

Современные геополитические и геоэкономические изменения приводят к нестабильности на международных рынках, что оказывает непосредственное влияние на ремесленный сектор. Ремесленники, как важная часть локальных экономик, вынуждены адаптироваться к новым условиям и искать пути для обеспечения своей безопасности и устойчивости. Цифровизация является одним из ключевых факторов, способных помочь ремесленникам сохранить конкурентоспособность и развиваться в новых условиях.

Геополитические конфликты, санкции и торговые барьеры приводят к перебоям в поставках сырья и повышению его стоимости. Это создаёт трудности для ремесленников, которым необходимо поддерживать производство в условиях неопределённости. Например, экономические санкции могут ограничивать доступ к необходимым материалам и оборудованию, что снижает производительность и повышает затраты на производство.

Кроме того, изменения в мировой экономике, такие как инфляция и колебания валютных курсов, усугубляют ситуацию, увеличивая финансовую

нагрузку на мелкие предприятия и ремесленников. Для преодоления этих вызовов необходимо использовать инновационные решения, включая цифровизацию процессов и онлайн-продажи.

Цифровизация предлагает ряд решений для повышения устойчивости ремесленной деятельности:

- Электронная коммерция. Использование платформ онлайн-продаж помогает ремесленникам выходить на новые рынки, увеличивая доходы и снижая зависимость от локальных экономических условий.

- Блокчейн-технологии. Обеспечивают прозрачность цепочек поставок, что позволяет отслеживать происхождение материалов и гарантировать подлинность продукции.

- Инструменты управления ресурсами. Современные программы для управления запасами и автоматизации учёта помогают минимизировать затраты и оптимизировать производственные процессы.

- Социальные сети и цифровой маркетинг. С их помощью ремесленники могут эффективно продвигать свою продукцию, улучшая взаимодействие с клиентами и повышая узнаваемость бренда.

Ряд стран уже успешно интегрировали цифровые технологии в ремесленный сектор:

- Индия активно использует программы цифровизации, которые позволяют ремесленникам продавать продукцию через международные онлайн-платформы, что повышает их доходы и снижает влияние локальных экономических факторов;

- Италия применяет блокчейн для отслеживания качества продукции, что способствует укреплению доверия потребителей;

- Германия внедрила автоматизированные системы управления запасами и учётом, что позволяет ремесленникам лучше контролировать расходы и повышать производительность.

Для успешной интеграции цифровых технологий в ремесленный сектор Узбекистана предлагается следующая стратегия (Таблица 2):

Таблица 2

Зарубежный опыт использования цифровых технологий и предложения для Узбекистана

Страна	Опыт использования цифровых технологий	Предложения для применения в Узбекистане	Ожидаемые результаты
Индия	Активное использование	Создание государственных	Увеличение доходов

	онлайн-платформ для продажи ремесленных изделий [2].	программ по обучению ремесленников работе с онлайн-платформами и интеграции в глобальные рынки.	ремесленников, расширение рынков сбыта.
Италия	Применение блокчейн-технологий для отслеживания происхождения продукции [3].	Внедрение систем отслеживания поставок с использованием блокчейн для обеспечения подлинности продукции.	Повышение доверия потребителей и прозрачности цепочек поставок.
Германия	Автоматизация управления ресурсами и запасами для повышения эффективности [4].	Разработка и внедрение программ управления запасами и учета для ремесленников.	Снижение операционных расходов, оптимизация управления ресурсами.
Китай	Использование социальных сетей и мессенджеров для цифрового маркетинга [5].	Создание программ поддержки для обучения ремесленников продвижению продукции через социальные сети.	Повышение узнаваемости бренда и увеличение объема продаж.

Заключение. Цифровые технологии открывают широкие возможности для повышения устойчивости и безопасности ремесленной деятельности в условиях глобальных геополитических и геоэкономических изменений. Их внедрение в Узбекистане может помочь ремесленникам адаптироваться к новым вызовам и обеспечить стабильное развитие в долгосрочной перспективе.

Внедрение цифровых технологий может существенно повысить устойчивость ремесленников к геополитическим и геоэкономическим изменениям. Развитие образовательных программ, государственных инициатив по поддержке и использование зарубежного опыта помогут ремесленникам Узбекистана адаптироваться к новым вызовам и обеспечить устойчивое развитие.

Использованная литература

1. Smith, J. (2021). *Globalization and Security in Artisanal Industries: Impacts and Implications*. Cambridge University Press.
2. Patel, S. (2023). "Economic Vulnerabilities and Artisanal Trades: Approaches for Ensuring Safety in a Changing Geopolitical Landscape." *Economic Security Bulletin*, 8(3), 200-213.
3. Johnson, R. (2022). "The Intersection of Geopolitics and Economic Shifts: How Artisanal Enterprises Navigate Uncertainty." *Global Policy Journal*, 15(2), 110-128.
4. Al-Khouri, F. (2022). "Geopolitical Challenges in the Handicraft Industry: Case Studies from Emerging Economies." *Journal of World Affairs*, 19(1), 75-94.
5. Zhang, Y., & Kim, S. (2020). *The Role of Cultural Heritage in Maintaining Security for Traditional Artisans During Economic Upheavals*. Asian Economic Studies Press.
6. Rossi, F. (2023). *Data-Driven Approaches to Resilient Artisanal Production*. Oxford University Press.